

FRAZEOLOGIZMLARNING BADIY MATNDA IFODALANISHI

H.Yuldasheva, FarDU magistranti

Annotatsiya: *Dunyodagi hamma frazeologizmlarning umumiy xususiyatlari yagona, lekin badiiy matnda adib tilidan ishlatilgan ayrim frazeologik birliklar milliy o'zgachalikni berish uchun foydalangan lingvokulturologik belgi hamohangligi frazeologizmlarning xususiy qirralarini ham ko'satib beradi.*

Annotation: *The common features of all phraseological units in the world are the same, but the harmony of the linguistic and cultural symbols used by certain phraseological units used in literary texts to give national distinctiveness also shows the specific aspects of phraseological units.*

Badiiy matn bu asosiy maqsadi nutqning she'riy yoki estetik funksiyasini ta'kidlash bo'lgan matn turidir. Uning asosiy xususiyatlaridan biri tarkibida ekspressivlik, emotsionallik hamda ijobiy va salbiy bo'yoqdorlik hosil qiluvchi vositalarning mavjudligidir. Badiiy matnda har bir so'z, qo'shimcha ma'lum bir ma'no nozikligiga ega. Ekspressivlik va emotsionallik ijobiy va salbiy qirrasiga ega bo'lgan so'zlarda yoki birikmalarda yaqqol ko'rinib turadi. Badiiy matn lisoniy jihatdan tekshirilganda, dastavval, mana shunday ma'no qirralariga ega bo'lgan birikmalarni ajratish va ularning qaysi turkumga xosligi, kimning nutqida va nima maqsadda qo'llanilganligiga e'tibor qaratiladi. Matn lingvistikasiga doir tahlil jarayonlarida badiiy matnda qo'llanilgan barcha birliklar emas, estetik maqsad aniq ko'rinib turadigan, yozuvchining badiiy niyati sezilib turadigan o'zgachaliklar haqida so'z yuritiladi. Bunday birikmalardan eng asosiysi bu frazalar, ya'ni iboralar sanaladi.

Tilshunoslikning bo'limlaridan biri bu frazeologiya bo'limidir. Bu bo'lim tilning lug'at tarkibidagi frazemalar haqida ma'lumot beradi. Frazema ko'chma ma'noli turg'un birikma hisoblanadi. Frazeologiya nazariyasiga dastlab fransuz tilshunosi Sh.Balli asos soldi. Frazeologiyalarning grammatik, semantik, funksional—uslubiy jihatlarini rus tilshunoslarining tadqiqotlarida ham ko'rish mumkin. Jumladan, V.Vinogradov iboralarni leksik qatlam sifatida ma'no guruhlariga ko'ra tasniflaydi. V.Jukov esa frazeologizmlarning kategorial ma'nolarini aniqlagan.¹

O'zbek tilshunosligida frazeologizmlar Sh.Rahmatullayev, M.Sodiqova, I.Qo'chqortoyev, A.Rafiyev, B.Yo'ldoshev, A.Mamatov kabi olimlar ishlarida keng o'rganilgan. Olimlar o'rgangan ishlarida frazeologizm masalalari yetarli darajada tahlil qilingan.

Frazeologiya til hodisasi sifatida lison va nutqqa daxldordir. Birdan ortiq mustaqil leksema ko'rinishining birikuvidan tashkil topgan, obrazli, ma'noviy tabiatga ega bo'lgan lisoniy birlik frazeologizm deyiladi: tepa sochi tikka bo'ldi, sirkasi suv ko'tarmaydi va hokazo.²

Darhaqiqat, o'zbek tilshunosligida so'zlashuv jarayonida ishlatiladigan frazeologik birliklar misollar orqali yaqqol o'rganilganligi diqqatga sazovor

¹ Yo'ldashev B. Hozirgi frazeologik birliklarning funksional -uslubiy xususiyatlari. Toshkent, 1993, 25-bet

² Abdouazizov A. Til nazariyasiga kirish. Toshkent. 2010. 88-bet

bo'lsa, lekin badiiy matnda qo'llaniluvchi bunday birliklarni tadqiqiga bag'ishlangan ilmiy ishlar juda kam. Vaholanki, frazeologizmlar badiiylik mohiyatini yaqqol ochib beruvchi unsur sanaladi. "Frazeologizmlar badiiy adabiyotda obrazli va ta'sirchan vosita sifatida qo'llaniladi". Ularning yordamisiz muallif ko'zlagan maqsadiga erisha olmaydi, ya'ni asarning estetik funksiyasi yo'qoladi.

Frazeologik birliklarning nafaqat, badiiy matnda, balki, qisman publitsistika, ilmiy-ommabop matnlarda qo'llaniladi. Yozuvchi badiiy matnda frazeologik birliklardan quyidagi maqsadlarda foydalanadi:

1. **Biror voqea va hodisani obrazli, ta'sirli ifodalash uchun;**

Masalan: tili uzun, ilonni yog'ini yalagan, dunyoni suv bossa, uning to'pig'a ham chiqmaydi.

2. Turli holatlarni baholash uchun; frazeologizmlar salbiy yoki ijobiy bahoga ega.

Masalan: Uning ko'zlari olayib o'rnidan turolmay qoldi.

3. Badiiy matnda emotsionallikni ifodalash uchun;

Masalan: Xudoga shukr, ko'ngli joyiga tushdi.

Masalan: Uning ko'zlari olayib o'rnidan turolmay qoldi.

4. Nutqda ekspressivlikni ifodalash uchun;

"Ekspressiya" so'zi aslida lotincha so'z bo'lib, "kuchaytirilgan; ifodali, tasviriy" — degan ma'noni anglatadi. Nutqning ta'sirchanlik xususiyatini ifodalaydi.³

5. Badiiy matnda satira va yumor hosil qilish uchun.

O'zbek xalqiga haykal qo'yish orzusi bo'lgan T. Murodning asarlarida iboralar juda ko'p o'rinlarda qo'llanilgan bo'lib, ular orqali bevosita xalq madaniyati, ma'naviy olami, tafakkuri tasvirlanadi. Masalan:

O'z yog'iga o'zi qovurilmoq. Bu ibora xalqimiz orasida "ruhan azoblanmoq", "ezilmoq" ma'nolarida qo'llaniladi.

Ichini it tirnaydi — "yashirin holda ruhan bezovtalanmoq", "tashvishlanmoq".

Ushbu iboralar T. Murod asarlarida, asosan, salbiy ma'noda ishlatilgan, ya'ni "birovlarga hasad qilib ezilish, azoblanish" ma'nosida.

Qimmat momolar birovlar muvaffaqiyatini ko'rsa... ichini it tirnaydi. O'z yog'iga o'zi qovuriladi. Jizg'anak bo'ladi. Kuyib kul bo'ladi ("Oydinda yurgan odamlar" 267-bet).

Ammo Sana polvon tushmagur, Bo'ri polvon ko'nglidagini o'qib ololmadi. Bo'ri polvon ichini it tirnadi ("Yulduzlar mangu yonadi" 36-bet).

Qildan qiyiq axtarmoq. Xalqimiz orasida bu ibora salbiy ifodaga ega, yomon niyat bilan deyarli aybi yo'q odamning faoliyatidan ayb topishga harakat qilinganda foydalaniladi. Tirnoq orasidan kir qidirmoq iborasi bilan sinonim bo'ladi. Yerga urmoq iborasi ham xalq orasida "yuqori darajada kamsitish" ma'nosida ko'p qo'llaniladi. Besh qo'l baravar bo'lmaganidek, insonlar orasida ham birovlarining muvaffaqiyatini ko'rolmaydiganlar, o'zgalarni kamsitib rohatlanadiganlar topiladi.

³ Uz.m.wikipedia.org

Oqibat qildan qiyiq axtaradi. Qandayin yo'l bilan bo'lsa-da, o'zgalar muvaffaqiyatini kamsitadi. O'zgalar muvaffaqiyatini yerga uradi ("Oydinda yurgan odamlar" 267-bet). Qo'li kosov - sochi supurgi iborasini o'zbek xalqi ayollarga nisbatan "hamma uy-ro'zg'or ishlarini va boshqa og'ir yumushlar, topshiriqlarni xizmatkordek bajaruvchi odam" ma'nosida qo'llaydilar.

Bir etak farzandlarim onasi bo'lmish ayolimiz, men uchun qo'li kosov ayolimiz, men uchun sochi supurgi ayolimiz aybimdan o'tsin – ayol aralashmish ish ochiq mozor bo'ladi ("Otamdan qolgan dalalar" 89-bet).

Bitta ibora bir paytning o'zida ikki qarama-qarshi ma'noni ham ifodalashi mumkin. Biz ba'zi ilmiy manbaalarda so'zlarning qarama-qarshi ma'nolarga ega ekanligiga guvoh bo'lganmiz. Bu fan tilida "antonimlar" nomi bilan yuritiladi. Lekin bir iboraning ikki qarama-qarshi ma'no anglatishiga duch kelmagan bo'lishimiz mumkin. Endi bu hodisaning qanday yuzaga kelishini ko'rib chiqamiz. "Ko'z ochib ko'rgan" iborasi nutqimizda keng qo'llanilgan, barcha uchun yaxshi tanish bo'lgan birlik bo'lib, "xotinga nisbatan birinchi er", "erga nisbatan birinchi xotin" ma'nolarida ishlatiladi. Kuyovning bo'lajak kelinni "xotin" maqomidagi birinchi ayoli sifatida qabul qilishi, o'z navbatida, kelinning kuyovni "er" maqomidagi ilk erkak sifatida tan olishi ko'z ochib ko'rgan iborasida ikki zid ma'noning joy olishiga sabab bo'lgan. zbek tilidagi ayrim iboralarning kelib chiqish negizi so'z birikmasiga borib taqaladi. Negaki avval o'z ma'nosida ishlatilgan oddiy bir so'z birikmasi vaqtlar o'tib, o'zgacha ma'no nozikligiga ega bo'lgan frazaga aylangan. Tilimizda ko'p qo'llaniluvchi "nomi chiqmoq" birikmasini olsak:

Nomi chiqqanlar vagondan pastga sakrab tushib, o'zlarini bir onda soqchilar qurshovida ko'rishdi (Tohir Malik, So'nggi o'q)" Misolda nomi chiqqan so'zi "ismi aytilgan" ma'nosiga ega bo'lgan so'z birikmasidir.

O'n nafar o'nboshi jam bo'lsa, o'z ichlaridan eng ish ko'rgan, jang maydonlarida toblanib, tajriba orttirgan, bahodirlikda nomi chiqqan bironi amir qilib, uni yuzboshi deb nomlasinlar. (A. Temur "Temur tuzuklari").

A. Qahhor ijodida qo'llanilgan frazeologik birliklar orqali ham o'zbek xalqiga xos bo'lgan madaniyat, asar qahramonlarining xarakter xususiyatlari juda chiroyli tarzda yoritib berilgan:

Uyda tovush chiqarmaslik uchun Marg'uba tishini tishiga qo'ygan sayin Javlon haddidan oshaverdi ("Muhabbat"). Ushbu gapda berilgan tishini tishiga qo'ymoq iborasi birgina (chidamoq) so'ziga teng keladi. Marg'uba erining qiliqlariga qaramasdan, sabr qildi, chidadi degan ma'nolar. Diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, bu yerda yozuvchi birgina shu ibora orqali o'zbek ayoliga xos bo'lgan sharm-hayo, iffatini ochib bergan, ya'ni asar qahramonining har qanday vaziyatta ham o'z eriga qarshi chiqmasligi, "tilini tiyishi", oilani saqlab qolishga intilishini yashirin tarzda ifodalagan.

Agar Muhayyo Anvarga ko'ngil qo'ysa, boshini osmonga yetkazgan bo'ladi.

Ushbu gapda ikkita iborani ko'rishimiz mumkin. "Ko'ngil qo'ymoq" frazemasini "sevmoq" so'zi o'rnida ishlatilgan. Negaki muallif bu usul orqali o'zbek qiziga xos bo'lgan ibo-hayoni tasvirlagan. Endi keyingi qo'llangan iboraga e'tiborimizni qaratamiz: A. Qahhor asar qahramoni Anvarning sevinib ketishini

oddiy soʻz orqali tasvirlagandan koʻra, kitobxonga yana-da taʼsir oʻtkazish maqsadida ushbu frazeologik birlikni qoʻllashni afzal koʻrgan.

Xulosa qilib aytganda, matn lingvistikasi fanining eng dolzarb masalalaridan biri bu badiiy matn bilan ishlash va uni tahlil etishdir. Badiiy matnda alohida ahamiyat kasb etuvchi frazeologizmlar esa har bir tilning lugʻat boyligini tashkil etuvchi til birligi sanaladi. Ular til birligi sifatida nutqqacha tayyor holatda boʻladi. Shuning uchun ham oʻzbek tilining frazeologik boyligini oʻrganishga bagʻishlangan mukammal tadqiqotlarga egamiz. Zero, dolzarb mavzu muammolarining yechimi doim topilib kelingan.

Adabiyotlar:

1. Mamatov A.E. Zamonaviy lingvistikasi. Toshkent: Noshir, 2019.
2. Sayfullayeva R, Mengliyev B, Boqiyeva H., Qurbonova M., Yunusova Z, Abdusaloma M. Hozirgi oʻzbek adabiy tili Toshkent -2019.
3. Rahmatullayev Sh. Hozirgi oʻzbek adabiy tili (darslik). Toshkent, Universitet, 2016- 418.
4. Rahmatullayev Sh. Oʻzbek tilining izohli frazeologik lugʻati. Toshkent: Oʻqituvchi.-1978.
5. Rahmatullayev Sh ., Oʻzbek frazeologiyasining baʼzi masalalari, T., 1966.
6. Muhabbat Kurbanova, Maʼrujon Yoʻldoshev. Matn lingvistikasi. Toshkent, Universitet.- 2004, 115.
7. Yoʻldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. T. 2007